

نانوکاتالیست‌های نفتی؛ راهی به سوی توسعه

پوریا زرشناس

کارشناسی ارشد شیمی معدنی

دانشکده علوم شیمی و نفت - دانشگاه شهید بهشتی

PouryaZarshenas@yahoo.com

چکیده

شکی نیست که جهان در دستیابی به انرژی با چالش‌های دشواری مواجه است. انرژی در اثر عواملی مانند افزایش جمعیت جهان، تقاضای رقابتی از کاربران مختلف، افزایش صنعتی شدن و ماشینی شدن جهان و افزایش توسعه فنی و استانداردهای زندگی کاهش یافته است. بنابراین جستجو برای منابع انرژی جایگزین که می‌تواند از منابع طبیعی تولید شود، ضروریست.

همانند هر بخش دیگری در صنعت بخش نفت و گاز برای ارتقاء عملکرد و بهینه‌سازی تولید نیاز به استفاده از فناوری‌های جدید دارد. امروزه یکی از مهم‌ترین فناوری مورد استفاده در دنیا در این صنایع، فناوری نانو است. فناوری نانو به معنای بهبود عملکرد یا تولید مواد، تجهیزات و سامانه‌ها در ابعاد ۱ تا ۱۰۰ نانومتر می‌باشد. علم فناوری نانو مطالعه و استفاده از ابزارهای بسیار کوچک است و می‌تواند در تمام زمینه‌های علوم دیگر، مانند شیمی، زیست‌شناسی، فیزیک، علم مواد و مهندسی مورد استفاده قرار گیرد. نقش فناوری نانو در صنایع پایین دستی به دلیل هزینه‌های پایین‌تر و حضور صنایع خصوصی در آن قسمت، پررنگ‌تر است در حالی که فناوری نانو در صنایع بالادستی کاربردهای فراوانی دارد.

فناوری نانو با توجه به تغییراتی که در ریزساختارهای مواد ایجاد می‌کند، موجب بروز خواص جدید یا تشدید خواص قبلی مواد می‌شود. استفاده از این خواص جدید در صنایع نفت و گاز موجب رفع بسیاری از مشکلات این صنعت می‌شود. از جمله کاربردهای فناوری نانو در صنایع نفت و گاز، کاهش اصطکاک به کمک نانو روانکارها، افزایش سطح و در نتیجه افزایش خاصیت کاتالیزوری کاتالیست‌ها، کاهش میزان فولینگ و افزایش بازده فیلتراسیون می‌باشد.

واژگان کلیدی: کاتالیزور، کاتالیست، نانو کاتالیزور، نانو کاتالیست، نفت، نانو